

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK: 616.352.5.

ACHILOV Mirzakarim Temirovich

PhD, Assistant professor

AHMEDOV Gayrat Keldibaevich

PhD

MIRMUXAMMEDOV Nasimjon Djamshedovich**SHAKULOV Azizbek Murodulloyevich**

Clinical ordinator

Samarkand State Medical University

**INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM
(CASE FROM PRACTICE)**

For citation: Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, SHakulov M. Azizbek. Intragenation of prolosed rectum (case from practice)// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 97-103

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300082>

ABSTRACT

Prolapse of the rectum is a condition in which the rectum or a part of it loses its proper position in the body, becomes mobile, stretches and exits through the anus. Rectal prolapse is divided into two types: internal (hidden) and external. Internal rectal prolapse differs from external rectal prolapse in that the rectum has already lost its position, but has not yet protruded. Rectal prolapse is often accompanied by weakening of the muscles of the anal canal, resulting in gas, stool and mucus incontinence. This article describes the clinical observation of rectal prolapse complicated by stricture.

Key words: rectal prolapse, perineal resection of the rectum, sigmoidoma.

АЧИЛОВ Мирзакарим Темирович

т.ф.н., доцент

АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич

PhD

МИРМУХАММЕДОВ Насимжон Джамshedovich**ШАКУЛОВ Азизбек Муроdulloyevich**

Клиник ординатор

Самарқанд давлат тиббиёт университети

**ТУҒРИ ИЧАК ТУШИШИНИНГ ҚИСИЛИШИ
(АМАЛИЁТДАН ҲОЛАТ)**

АННОТАЦИЯ

Тўғри ичакнинг тушиши - тўғри ичак ёки унинг бир қисми танадаги тўғри ҳолатини йўқотиб, ҳаракатчан бўлиб, чўзилиб, анус орқали ташқарига чиқиш ҳолатидир. Тўғри ичак тушиши икки турга бўлинади: ички (яширин) ва ташқи. Тўғри ичакнинг ички пролапси ташқи тўғри ичак тушишидан фарқ қилади, чунки тўғри ичак аллақачон ўз позициясини йўқотган, лекин ҳали чиқиб улгурмаган бўлади. Тўғри ичак тушиши кўпинча анал канал мушакларининг заифлашиши билан бирга келиб, натижада газ, ахлат ва шилликни ушлаб турмасликка олиб келади. Ушбу мақолада ректал пролапснинг қисилиши билан асоратланган клиник кузатуви тавсифи берилган.

Калит сўзлар: тўғри ичак пролапси, тўғри ичакнинг перинеал резекцияси, сигмостома.

АЧИЛОВ Мирзакарим Темирович

к.м.н., доцент

АХМЕДОВ Гайрат Келдибаевич

PhD

МИРМУХАММЕДОВ Насимжон Джамshedович

ШАКУЛОВ Азизбек Муродуллоевич

Клинический ординатор

Самаркандский государственный медицинский университет

**УЩЕМЛЕНИЕ ВЫПАВШЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ
(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)**

АННОТАЦИЯ

Выпадение прямой кишки – это состояние, при котором прямая кишка или ее часть теряет правильное положение в организме, становится подвижной, растягивается и выходит через задний проход. Выпадение прямой кишки делится на два типа: внутреннее (скрытое) и наружное. Внутреннее выпадение прямой кишки отличается от наружного выпадения прямой кишки тем, что прямая кишка уже потеряла свое положение, но еще не выдвинулась. Выпадение прямой кишки часто сопровождается ослаблением мышц анального канала, что приводит к недержанию газов, стула и слизи. В статье описано клиническое наблюдение выпадения прямой кишки, осложненного стриктурой.

Ключевые слова: выпадение прямой кишки, промежностная резекция прямой кишки, сигмостома.

Тўғри ичак тушиши (ректал пролапс) хирургик амалиётда камдан-кам учрайдиган ҳолатлардан ҳисобланади. Барча колопроктологик беморлар орасида тўғри ичак тушиши 0,3-5,2% ҳолатларда учрайди. Эркақларда аёлларга қараганда деярли 2 марта кўпроқ кузатилади.

Тўғри ичак тушишининг механизми ҳақида иккита асосий назария мавжуд: чурра назарияси ва сурункали идиопатик инвагинация назарияси. Чурра назариясига кўра, қорин бўшлиғи босимининг ошиши билан чаноқ бўшлиғи мушакларининг кучсизлиги фонида пастки везико(бачадон)-ректал бўшлиққа ўтадиган ингичка ичакнинг ҳалқалари интерлеваторни кенгайтиради ва пастга тўғри ичакнинг аввал олд, сўнгра қолган деворларини силжити. Анус канали орқали чиқиб кетадиган тўғри ичак чаноқ-қорин пардаси билан биргаликда ўзига хос чурра ҳалтасини ҳосил қилади. Шундай қилиб, тўғри ичак тушиши перинеал (оралиқ) чуррага ўхшайди: дарвоза - анус ва чурранинг ички қисми - тесқари, иккиланган тўғри ичак ва кўпинча унинг деворлари орасида жойлашган ингичка ичак қовузоқлари.

Касалликнинг келиб чиқишида бемор ёши, ҳамроҳ касалликлари, касалликнинг ривожланиш босқичи, қисилиш даражаси, чаноқ бўшлиғи мушаклари функциясининг компенсация ҳолатини ва мавжуд асоратларни ҳисобга олиш керак.

Тўғри ичакнинг пролапси қисилиши одатда ташқи сфинктернинг функцияси сақланиб қолган дастлабки босқичларда содир бўлади. Пролапсланган ичакнинг сиқилиши веноз ва

кейин артериал қон айланишининг бузилишига олиб келади, бу эса пролапсланган қисмнинг некрозига олиб келади, ривожланган ҳолатларда перитонит ривожланади. Баъзида пролапсланган ичак қисилганда инвагинацион ичак тутилиши белгилари ривожланади.

Тўғри ичак тушишининг оғирлик даражасини аниқлаш учун керакли текшириш усуллари:

- Анал электромиография. Ушбу тест нервларнинг шикастланиши анал сфинктерларнинг тўғри ишламаслигига олиб келиши ёки келмаслигини аниқлайди. Шунингдек, бунда тўғри ичак ва анал мушакларининг координацияси аниқланади.

- Анал манометрия. Ушбу тест анал сфинктер мушакларининг кучини текширади. Ушбу текшириш усули анус мушакларининг функциясини баҳолашга имкон беради.

- Трансректал ултратовуш текшируви. Ушбу тест анал сфинктер мушаклари ва унинг атрофидаги тўқималарнинг шакли ва тузилишини баҳолашга ёрдам беради.

- Проктография (дефекография). Ушбу текшириш орқали тўғри ичакнинг ахлатни қанчалик яхши ушлаб туриши ва тўғри ичакни қанчалик яхши бўшатиши баҳоланади.

- Колоноскопия. Бутун йўғон ичакни визуал текширишга имкон беради ва муайян муаммоларни аниқлашга ёрдам беради.

Даволаш. Фақатгина барча омилларни ҳисобга олган ҳолда даволаш тактикасини, жарроҳлик аралашувининг ҳажми ва усулини танлашимиз мумкин.

Абдоминал операциялар: 1. Ректосакропексия операцияси - бунинг учун ичакни маълум бир ҳолатда ушлаб турадиган тўрли аллотрансплантат (аллопротез) қўлланилади. Операция пайтида тўғри ичак анусни кўтарувчи мушаклари даражасига мобилизация қилинади, сўнгра тўғри ичак юқорига тортилади ва тўрли аллотрансплантат ёрдамида чанок ва тўғри ичак ўртасида жойлашган пресакрал фасцияга маҳкамланади. 2. Кюммел операцияси - мобилизация қилинган тўғри ичакни тугунли чоклар билан чанок промоторийсига мустаҳкамлаш. Ушбу операцияларни очик (лапаротомия) усулда ёки лапароскопик тарзда амалга оширилиши мумкин.

Трансанал операциялар (анал канал орқали бажарилувчи операциялар): 1. Делорма операцияси - ичакнинг пролапсланган қисмининг шиллик қаватини ичакни ушлаб турувчи, пролапсдан ҳимоя қилувчи мушакли манжета ҳосил қилган ҳолда олиб ташлаш (резекция қилиш). 2. Альтмеер операцияси - тўғри ичакни ёки унинг пролапсланган қисмини резекция қилиш ва коло-анал анастомоз ҳосил қилиш. Шошилинич жарроҳликда пролапсланган тўғри ичакни странгуляция қилиш учун танлов операцияси унинг перинеал резекциясидир. Пролапсланган тўғри ичакни резекция қилиш операцияси биринчи марта Рикорд (1833) томонидан амалга оширилган. Кейинчалик Ж. Микулич (1888) ишлаб чиққан ва батафсил тавсифлаган. Бунда пролапсланган тўғри ичак анус орқали резекция қилиниб, унинг деворини қаватма-қават циркуляр тикланади ва кейинчалик ичкарига тўғриланади. Ушбу операция амалда кенг қўлланилмади (ўлим даражаси 20%га этди).

Биз тўғри ичакнинг странгуляцияси ва некрози билан асоратланган тўғри ичак пролапсасининг клиник ҳолатини келтирамиз.

Клиник мисол:

Бемор Н., 41 ёшда, 2022 йил 12 февраль куни Самарқанд вилояти Жомбой туман тиббиёт бирлашмасига анус соҳасидаги ичакнинг чиқиб туришига ва тўғриланмаслигига, шу соҳадаги кучли оғриқ ва умумий дармонсизликка шикоят билан мурожаат қилган.

Анамнездан бемор ўзини "узоқ вақтдан бери" касал деб ҳисоблайди, аниқ муддатни айта олмайди. Касаллик дефекациядан кейин тўғри ичакнинг тушиши билан бошланган, қўлда ёрдамида у осонликча ичкарига тўғриланган. Жисмоний зўриқиш ва кучаниш вақтида тўғри ичак пролапси кузатилмаган. Кейинчалик, дефекация пайтида қон келиши (дастлаб, томчилаб, кейин лахта-лахта қон келиши) кузатилган, баъзан дефекация вақтида ахлатсиз фақат қон ажралиши кузатилган. Ахлат билан бирга ажралувчи қон миқдори аста-секин кўпайган. Бемор келишидан 1 соат олдин дефекациядан сўнг тўғри ичакни ичкарига тўғрилай олмаган ва Жомбой туман тиббиёт бирлашмасига мурожаат қилган. Бемор навбатчи хирурглар томонидан кўрилиб, "Тўғри ичак тушиши, шиллик қаватнинг қисилиши ва некрози"

диагнози қўйилган. Бемор Жомбой ТТБда ётишдан бош тортиб, РШТЁИМ Самарқанд филиалига мурожаат қилган.

Объектив кўрганда: бемор умумий аҳволи нисбатан оғир, хуши равшан, саволларга аниқ жавоб беради. Тери қопламлари ва ишлқ пардалари оч пушти рангда, оқимтир. Нафас олиши эркин, бурун орқали. Аускультацияда ўпкаларида везикуляр нафас эшитилади. Пульс ритмик, ўртача тарангликда ва тўлиқликда, 1 дақиқага 94 марта. Аускультацияда юрак тонлари бўғқлашган. Артериал қон босими – 100/60 мм симоб устунига тенг. Тили нам, оқ караш билан қопланган. Қорни овалсимон, симметрик, дам, нафас олишда суст иштирок этади. Пальпацияда қорин дамлиги ҳисоига бироз оғриқли. Жигари ва талоги пайпасланмайди. Ахлати эрталабдан бўлмаган.

Локал кўрик вақтида, анус соҳасида 15 см узунликдаги, тўқ қизғиш рангли, ишиган, диаметри 15 см гача бўлган тўғри ичак пролапси аниқланади. Ичак тугилиши белгилари аниқланади (1-расм).

1-расм. Беморда тўғри ичак тугилиши ва қисилишининг локал кўриниши.

Беморда тўғри ичакни тўғрилашга бўлган уринишлар самара бермади. Бемор шошилишч операцияга тайёрланди: Лаборатор таҳлиллар: гемоглобин -91,0 г/л, эритроцит-3,31/л*10¹², лейкоцит-12,1*10⁹, ЭЧТ-18 мм/соат. Қон биокимёвий таҳлили: умумий билирубин: 13,5 мк/моль АСТ-1,50; АЛТ-2,30; Тимол синамаси—3.0; Умумий оқсил 65,1. Мочевина 8,1. Қолдиқ азот 25,0. Креатинин 104. ЭКГ: патологиясиз. Қорин бўшлиги УТТ: Ичаклар пневматози. Обзор рентгенограмма: Қориннинг ўнг юқори қисмида битта Клойбер косачаси аниқланади.

Шошилишч кўрсатмаларга кўра, беморга тўғри ичакнинг перинеал резекцияси ва ректо-сигмал анастомоз шакллантириши операцияси бажарилди (2-расм):

а. б.

2-расм. Тўғри ичакнинг перинеал резекцияси ва ректо-сигмал анастомоз шакллантириши операцияси босқичлари(а, б, в)

Операция жараёни ректо-сигмал анастомоз дан юқорироқ соҳагача тўғри ичак интубацияси билан яқунланди. Беморга стандарт маҳаллий ва умумий даво усуллари буюрилди.

Операциядан кейинги даврнинг 3-кунда яллиғланиш жараёни бартараф қилингандан сўнг бемор амбулатор даволаниш учун қониқарли аҳволда уйига жавоб берилди.

40 кундан кейин қайта кўрик вақтида беморнинг анус соҳаси ўзгаришсиз, дефекация акти қониқарли (3-расм):

3-расм. Операциядан кейинги 40-кунда беморнинг анус соҳасининг ҳолати.

Клиникада ушбу ташхис билан жами 6 нафар бемор муваффақиятли операция қилинди.

Хулоса:

1. Шошилиш ҳолатларда пролапсанган тўғри ичакни қисилишида перинеал (оралиқли) резекция - танлов операция ҳисобланади.

2. Баъзи ҳолатларда анастомоз битишини яхшилаш ва операциядан кейинги асоратларни олдини олиш учун превентив колостома қўйиш мақсадга мувофиқ саналади.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Axmedov G'.K., Sadikov R.A., Gulamov O.M., Mardonov J.N., Narzullaev Sh.Sh., Tursunqulov J.Q.. Tajribada qizilo'ngach shilliq qavatida iq-diodli lazer nurlarining ta'sirini o'rganish. // Jurnal biomeditsini i praktiki, tom 7. №5, 2022, ISSN 2181-9300. Str. 117-122 .(in Russ).
2. Baybekov I. M. et al. Influence of Light Emitting Diode on Bone MarroBt and Healing of Dermatome BTounds //J Bone MarroBt Res. – 2015. – Т. 3. – №. 156. – С. 2.;

3. Gulamov O.M., Ahmedov G.K., Khudaynazarov U.R., Saydullayev Z.Ya. Diagnostic and treatment tactics in gastroesophageal reflux disease. // Texas Journal of Medical Science Date of Publication:18-03-2022. A Bi-Monthly, Peer Reviewed International Journal. Volume 6. P. 47-50.
4. Isomiddinovich R. M. et al. The analysis of surgical treatment results in patients with Fourniers gangrene //European science review. – 2018. – №. 9-10-2. – С. 148-150.
5. Rustamov I.M., Karabayev J.A.. Modern approach to the treatment of patients with acute gangrenous-necrotic proctitis //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 469-472.
6. Temirovich, A. M., Keldibaevich, A. G., Inoyatovich, N. S., Shonazarovich, S. I., &Ochilovich, M. F. (2022). Features of diagnostics and surgical tactics for Hiatal hernias. International Journal of Health Sciences, 6(S2), 6029–6034.
7. Yin Feng, Gonzalo David Hernandez, Lai Jinping, Liu Xiuli. Histopathology of Barrett’s Esophagus and Early-Stage Esophageal Adenocarcinoma: An Updated Review // Gastrointest. Disord. 2019, 1, 147–163; doi:10.3390/gidisord1010011
8. KULIEV A. A. et al. MAKALLIY–TARKOK MEYDA SARATONINING SURGEON DAVOLASH TACTICASID PALLIATIVE ARALASHUVLARNING ORNI VA AHAMIYATI (adabiyotlar sharhi) //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – No. 2.
9. Tursunov O. M. et al. Interventional percutaneous technologies in the treatment of patients with obstructive jaundice syndrome // Journal of Biomedicine and Practice. – 2022. – Т. 7. – No. 1
10. Tursunov , O. M. , Dzhuraev , M. D. , K. Uliev , F. A. , & Rakhimov , N. M. (2022). Comparison of the study of the results of radiation diagnostics for space-occupying liver tumors // Journal of Biomedicine and Practice, 7(2).

Статья поступила в редакцию 07.03.2024; одобрена после рецензирования 23.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 07.03.2024; approved after reviewing 23.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Ачилов Мирзакарим Темирович- к.м.н., Доцент кафедры «Хирургии, эндоскопии, анестезиологии и рениматологии» ДКТФ, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.

Ахмедов Гайрат Келдибаевич- PhD, Ассистент кафедры Общей хирургии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: dr_gayrat@inbox.ru.

Мирмухаммедов Насимжон Джамshedович – клинический ординатор, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.

Шакулов Азизбек Муродуллоевич- клинический ординатор, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ачилов М.Т. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Ахмедов Г.К. — идеологическая концепция работы, написание текста;

Мирмухаммедов Н.Дж. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Шакулов А.М. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Achilov Mirzakarim Temirovich - PhD, Assistant professor of the Department of Surgery, endoscopy, anesthesiology and reanimation, FPGS, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: mirzokarim010465@gmail.com., <https://orcid.org/0009-0004-5487-2251>

Ahmedov Gayrat Keldibaevich - PhD, Assistant of the Department of General Surgery. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. dr_gayrat@inbox.ru. , <https://orcid.org/0009-0007-9338-4451>

Mirmuxammedov Nasimjon Djamshedovich - Clinical ordinator- Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: skिताles141995@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0004-2611-2251>

Shakulov Azizbek Murodulloyevich - Clinical ordinator- Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: shakulovaziz@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0005-2756-1251>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Achilov M.T. — the ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Akhmedov G.K. — the ideological concept of the work, writing the text;

Mirmukhammedov N.J. — collection and analysis of literature sources, writing a text.

Shakulov A.M. — collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000